

ИЗУЧЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Шомуродов Хабиб Абдумаликович¹

Хайдаров Нуъмонжон Бозор угли¹

Муродуллаев Сардорбек Олимжон угли¹

¹Самаркандский филиал Республиканского Научного Центра Экстренной
Медицинской Помощи, Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059965>

Острый послеоперационный панкреатит (ОПП) после холецистэктомии в раннем послеоперационном периоде встречается у 0,6 – 4,6% пациентов. Наиболее частыми причинами возникновения и факторами развития острого послеоперационного панкреатита (ОПП) считается интраоперационная травма поджелудочной железы, острые воспалительные процессы в зоне большого дуоденального (фатерова) сосочка. Эти причины и факторы нарушают отток желчи, и как следствие, ведут к внутрипротоковой гипертензии. В хирургическом отделении СФРНЦЭМП за период с 2021 г. по 2023 годы выполнено 252 холецистэктомии по поводу острого холецистита. Нами проанализированы результаты оперативных вмешательств выполненных лапароскопическим методом (ЛХЭ) - у 192 (76,1%) пациентов 1-я группа, и открытым (ОХ) - у 60 (23,9%) 2-я группа. Острый послеоперационный панкреатит (ОПП) в послеоперационном периоде в обеих группах развился через 12-24 часов после операции и даже на 3-и сутки. Диагноз ОПП устанавливался и основывался на клинической симптоматике, показателях амилазы крови, диастазы мочи, биохимических анализах крови. Из дополнительных методов исследования были применены УЗИ, РКТ, ФГДС. После лапароскопической холецистэктомии (1-я группа), острый послеоперационный панкреатит (ОПП) диагностирован у 4(15,9%) пациентов, а после открытой лапаротомной холецистэктомии (2-я группа) – у 14(43,7%) пациентов. Обтурационный ОПП характеризовался симптомами гипертензии одновременно в желчных и панкреатических протоках. В 1-й группе он выявлен - у 1 пациента, во 2-й группе – у 7. Рефлекторный ОПП дифференцировался по слабовыраженным клиническим симптомам и изменениям панкреатических ферментов в крови. В 1-й группе он выявлен - у 1 пациента, во 2-й группе – у 3. Дисрегуляторный ОПП характеризовался симптомами рецидива хронического панкреатита, часто совпадающего с началом кормления пациентов, в 1-й группе он обнаружен - у 2 пациентов, во 2-й группе – у 4. Проведенное эффективное консервативное лечение отмечалось с положительной динамикой и без осложнений. Летальных исходов не было.

Выводы:

1. Лапароскопическая холецистэктомия характеризуется меньшей травматичностью в сравнении с открытой лапаротомной, и в 2,5 раза реже осложняет развитие острого послеоперационного панкреатита (ОПП).
2. После лапароскопической холецистэктомии, вследствие более раннего кормления больных, чаще встречается дисрегуляторная форма ОПП, а после лапаротомной холецистэктомии, чаще встречается обтурационная форма ОПП.

References:

1. Shonazarov, I., Murodullaev, S., Kamoliddinov, S., Akhmedov, A., & Djalolov, D. (2020). Diagnosis and treatment of adhesive small bowel obstruction with using laparoscopic method. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(3), 3192-3198.
2. Облакулов, З. Т., Нарзуллаев, С. И., Мизамов, Ф. О., Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев, С. О., & Тухтаев, Б. Х. (2020). Видеолапароскопическое лечение острой спаечной кишечной непроходимости. *Достижения науки и образования*, (1 (55)), 70-73.
3. Shonazarov I.Sh., Murodullayev S.O., Kurbaniyazov Z.B., & Achilov M.T. (2022). Холецистэктомиядан кейинги асоратларни коррекциясида диапевтик ва рентгенэндобилиар аралашувларни қўллаш. *Journal of biomedicine and practice*, 7(6).
4. Шоназаров И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Вопросы диагностики острого панкреатита (Обзор литературы). *World scientific research journal*, 23(2), 25-30.
5. Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Оптимизация результаты исследования качества жизни больных после перенесенного инфицированного панкреонекроза. *Sustainability of education, socio-economic science theory*, 2(14), 178-180.
6. Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Новая лечебная программа панкреонекроза. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(25), 238-241.
7. Shonazarov I.Sh., Murodullayev S.O., Kurbaniyazov Z.B., & Achilov M.T. (2022). Ўт тош касаллиги сабабли ўтказилган операциядан кейинги сафроли перитонитни даволашда миниинвазив усулларнинг клиник самарадорлиги. *Journal of biomedicine and practice*, 7(6).
8. Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Ўткир Панкреатит Диагностикаси Масалалари. *Miasto Przyszłości*, 46, 1061-1065.
9. Xoliyev O.O., Shonazarov I.Sh., & Murodullaev S.O. (2024). The significance of laparoscopy in the prognosis and treatment of acute pancreatitis. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(03), 28-32.